

ЭКОНОМИКА УЗБЕКИСТАНА ДО И ПОСЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ

Максудов Темурхон Рустамович

Студент ТГЭУ, факультет

Корпоративного управления,

Научный руководитель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638121>

Аннотация:

Узбекистан – это быстро развивающаяся страна, экономика которой ежегодно растет. За 32 года существования страны экономические показатели только возрастают, а экономические отношения между странами становятся все плотнее. До независимости Узбекистана, страна была не самой развитой среди Советского Союза, однако сам Союз занимал ведущее место среди других стран и объединений. Ислам Абдуганиевич Каримов заложил прочный фундамент в сфере экономики, а Шавкат Миромонович Мирзиеев продолжает развивать ее и доводить до совершенства.

Ключевые слова:

Экономика, ВВП, Узбекистан, Промышленность, Развитие, Рост, Показатели, СССР, Независимость, Модернизация, Международные отношения, Экономические отношения.

Всему, что происходит в современном мире свойственно меняться. Происходят значимые события, которые и являются причинами глобальных изменений. Также и экономика меняется из года в год, иногда развивая свой ход, а в некоторых случаях замедляя. Экономика Узбекистана считается не только самой развитой, но и самой быстро растущей, среди стран Средней Азии. По версии Всемирного Банка, Узбекистан входит в топ 26 стран, как быстро растущая страна. В период Советского Союза Узбекистан не был одной из самых развитых ССР, однако экономика СССР занимала второе место по объему. Также, стоит заметить, что экономический рост замедлялся в период 1960-1980 годов, как написано в исторических и экономических источниках. По данным Организации Объединённых наций, доля ВВП Советского союза в 1990 году составляла около 4,7%, а в 2019 году доля ВВП на территории Узбекистана составляла 2.6%.

Экономика Узбекистана продолжает развиваться, истоки роста экономики произошли благодаря первому Президенту Исламу Абдуганиевичу Каримову, который полагался не только на экономические структуры и

подразделения, но и на историю узбекского народа. Наблюдая за показателями макроэкономики и микроэкономики за последние 30 лет, можно заметить то, что структура экономики Узбекистана глобально изменилась:

- Спроектирована основа для будущего развития страны;
- Увеличен Экспорт и Импорт;
- Налажены международные и экономические отношения со многими странами;
- Развиваются общеобразовательные отношения, открываются филиалы Иностраных Университетов и многое другое.

По мнению экспертов, в сфере экономики, главными отраслями Узбекистана являются электроэнергетика, машиностроение и химическая промышленность. Фундаментом Электроэнергетической отрасли являются тепловые и районные электростанции, которые расположены на территории Сырдарьи, Ангрена, Ходжикента и Газалкента. Ведущими отраслями машиностроения являются производство тракторов, проектирование оборудования для текстильной промышленности, а также химическое и нефтяное машиностроение. Главными удобрениями в химической промышленности следует выделить азотные и фосфорные удобрения, которые важны в выращивании хлопка.

Благодаря исследованиям, которые ежегодно проводятся среди стран Евразии, выяснилось, что Узбекистан – одна из самых благоприятных стран для развития бизнеса. Это связано с тем, что нынешний Президент Республики Узбекистан, считает, что страна должна постоянно развиваться не только в сфере образования, но и в отраслях экономики. Главной задачей для жителей Узбекистана является осуществление экономических планов на краткосрочную перспективу, которые направлены на модернизацию экономики нашей страны.

В заключении следует заметить, что 32 года совсем маленький срок существования для страны. Однако за такой короткий период экономика страны показывает хороший результат, так как в стране развивается не только макроэкономика, но и микроэкономика. Политики нашей страны не забывают о нашей истории и развивают традиционные отрасли экономики, помимо этого мы развиваем и модернизируем нашу экономику.

Использованная литература:

1. Бехруз Хамзаев «Мирзиёномика»

2. Вера Глушкова «Узбекистан. История. Природа. Экономика»
3. Современные учебники по микроэкономике и макроэкономике
4. Аузан А. «Мифы экономики заблуждения и стереотипы, которые распространяют СМИ и политики»
5. Аджемоглу Д., Робинсон Дж. А. «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты»
6. Сонин К. «Уроки экономики»
7. Джон Тамни. «Как работает экономика»
8. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
9. <https://podrobno.uz/cat/economic/ekonomicheskoe-razvitie-nezavisimogo-uzbekistana/>
10. <https://www.spot.uz/ru/2021/12/08/ex-ussr/>
11. <https://ru.euronews.com/next/2021/09/01/fo-11-uzbek-30th-independence-anniversary-master>

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

